

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМЛЕМЫМ РИСКОМ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КЕЙСОВ

Елена Анатольевна Борисова

старший преподаватель кафедры «Системы энергообеспечения»

Ташкентский университет информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558607>

Аннотация. В статье представлена концептуальная модель формирования навыков управления приемлемым риском у студентов технических вузов с использованием интерактивных кейсов. Рассматриваются особенности применения кейс-метода в образовательном процессе, его роль в развитии практических и аналитических навыков студентов, а также в формировании умения принимать решения в условиях неопределенности. Модель включает элементы, способствующие эффективному обучению студентов, направленному на решение реальных задач в области безопасности и управления рисками. Особое внимание уделено интеграции интерактивных кейсов в учебный процесс для повышения мотивации и активного участия студентов в обучении.

Ключевые слова: концептуальная модель, управление приемлемым риском, студенты технических вузов, интерактивные кейсы, развитие навыков, риск-менеджмент, обучение, практическое обучение, кейс-метод.

Abstract. This article presents a conceptual model for developing acceptable risk management skills in students of technical universities through the use of interactive case studies. It discusses the features of applying the case method in the educational process, its role in developing students' practical and analytical skills, and in fostering decision-making abilities in uncertain conditions. The model includes elements that promote effective learning aimed at solving real-world problems in the fields of safety and risk management. Special attention is given to the integration of interactive case studies into the learning process to enhance student motivation and active participation in education.

Keywords: conceptual model, acceptable risk management, technical university students, interactive case studies, skill development, risk management, learning, practical training, case method.

В современных условиях обучения в технических высших учебных заведениях особое внимание уделяется развитию практических навыков у студентов, особенно в области управления рисками и обеспечения безопасности. Одним из наиболее эффективных методов для достижения этой цели является использование интерактивных кейсов, которые позволяют моделировать реальные ситуации, требующие быстрого принятия решений и оценки рисков. Кейсы предоставляют студентам возможность не только применить теоретические знания на практике, но и развивать аналитическое мышление, критическое восприятие информации и коммуникативные навыки [1].

Управление приемлемым риском является важной составляющей профессиональной подготовки студентов технических высших учебных заведениях, особенно в таких

областях, как безопасность жизнедеятельности, проектирование, эксплуатация технических систем и аварийно-спасательные работы [2]. Эффективная подготовка специалистов в этих областях невозможна без формирования у студентов навыков правильной оценки рисков и принятия обоснованных решений в условиях неопределенности.

Целью данной статьи является представление концептуальной модели формирования навыков управления приемлемым риском у студентов технических высших учебных заведений через использование интерактивных кейс-методов. В статье рассматриваются ключевые аспекты применения этого метода, его роль в образовательном процессе, а также влияние на развитие профессиональных компетенций студентов в области управления рисками.

Использование интерактивных кейсов в преподавании дисциплины Безопасность жизнедеятельности обладает множеством преимуществ, которые значительно повышают качество обучения и способствуют развитию студентов:

1. **Развитие практических умений:** Интерактивные кейсы предоставляют возможность применять теоретические знания на практике в условиях, максимально приближенных к реальным или смоделированным ситуациям [3]. Это помогает студентам освоить навыки принятия решений в условиях неопределенности, анализа рисков и выбора оптимальных действий в чрезвычайных обстоятельствах.

2. **Стимулирование учебной активности:** Кейсы способствуют вовлечению студентов в учебный процесс. Вместо пассивного восприятия информации студенты становятся активными участниками, принимающими решения и оценивающими их последствия, что значительно увеличивает их мотивацию и интерес к обучению.

3. **Развитие аналитического и критического мышления:** Работая с кейсами, студенты учатся анализировать информацию, выделять основные проблемы и находить эффективные решения [4]. Этот процесс способствует формированию навыков логического анализа и критического подхода к оценке ситуаций.

4. **Имитирование реальных условий:** Кейсы воспроизводят реальные или потенциальные чрезвычайные ситуации, с которыми студенты могут столкнуться в своей профессиональной деятельности. Это позволяет им обучаться без риска для здоровья или материальных ценностей, что особенно важно в области безопасности жизнедеятельности.

5. **Совершенствование навыков командной работы:** Многие кейсы требуют коллективного обсуждения и совместного принятия решений, что помогает развивать умения работать в команде, улучшает коммуникационные навыки и способность справляться с напряженными ситуациями.

6. **Формирование умения принимать решения:** Решение кейсов требует от студентов оперативного и эффективного принятия решений, что развивает уверенность в себе и готовность действовать в сложных и неоднозначных условиях.

7. **Повышение мотивации к обучению:** Элемент игры и соревновательный аспект кейсов превращают учебный процесс в увлекательное испытание, что значительно увеличивает интерес студентов к дисциплине Безопасность жизнедеятельности.

8. **Углубленное усвоение знаний:** Практическое применение теоретического материала в кейсах способствует лучшему пониманию, запоминанию ключевых концепций и выработке алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, интерактивные кейсы выступают мощным инструментом, который делает процесс обучения более увлекательным, эффективным и ориентированным на практику [5].

Метод моделирования производственных ситуаций применяется для того, чтобы приблизить учебный процесс к реальным условиям профессиональной деятельности. Итог такого подхода представляет собой «модель», которая в педагогической науке трактуется как искусственно созданная конструкция или физическая репрезентация, отражающая и воспроизводящая в упрощенной форме структурные характеристики, свойства, связи и взаимодействия элементов исследуемого объекта [6].

Согласно С. Гончаренко [7], выделяются следующие типы образовательных моделей:

Описательная модель – предоставляет информацию о задачах, структурных компонентах и элементах образовательного процесса.

Функциональная модель – демонстрирует взаимосвязь образовательного процесса с внешней средой и другими научными и практическими областями.

Прогностическая модель – позволяет предвидеть и теоретически обосновать будущие изменения и развитие образовательной практики.

Эти модели способствуют оптимизации образовательного процесса, делая его более ориентированным на реальные профессиональные задачи.

Создана описательная дидактическая модель, в которой, как отмечает Р. Мартынова, четко определены и обоснованы последовательные этапы. Это обеспечивает непрерывность и целостность образовательного процесса [8].

Для разработки компонентов дидактической модели, направленной на формирование у студентов технических высших учебных заведений навыков управления приемлемым риском в рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности, был проведен анализ исследований Кузьмина Н.В. [9], Розина В.М. [10] и ряда других авторов. В результате выделены основные элементы модели: целевой, содержательный, процессуально-технологический, оценочный и результативный компоненты.

Рассмотрим каждый из них:

Целевой компонент ориентирован на выполнение социального запроса, связанного с формированием у студентов устойчивых навыков управления приемлемым риском, необходимых для успешной профессиональной деятельности.

Содержательный компонент отражает содержание образовательного процесса, направленного на развитие данных навыков, и включает ключевые аспекты дисциплины Безопасность жизнедеятельности.

Эти компоненты обеспечивают структурированность модели и позволяют достичь поставленных образовательных целей.

Данный компонент в первую очередь включает использование современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на развитие навыков управления приемлемым риском. К ним относятся:

- применение интерактивных методов обучения;
- проведение постоянной диагностики, мониторинга и оценки знаний и умений студентов;
- организация систематического хранения и защиты данных;
- персонализация образовательного процесса;

- достижение автоматизма в освоении ключевых навыков.

Содержательный компонент также охватывает материалы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с акцентом на темы, связанные с оценкой и управлением рисками, такими как:

- стресс;
- уровень освещенности;
- шум;
- электромагнитные поля;
- воздействие электрического тока;
- пожарная безопасность;
- оказание первой доврачебной помощи;
- действия в чрезвычайных ситуациях.

Таблица 1

Критерии эффективности развития навыков приемлемого риска у студентов с помощью интерактивных кейсов

<i>№</i>	<i>Критерии/ Уровни</i>	<i>Аварийно - когнитивный</i>	<i>Алгоритмически - деятельностный</i>	<i>Экстремально- рефлексивный</i>
1	Репродуктивный	-не полные и не взаимосвязанные фрагментарные знания по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации	- практическое выполнение набора не взаимосвязанных действий по предотвращению риска.	- определение факторов риска и чрезвычайной ситуации; - не готовность к предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации
2	Продуктивный	- полные но не взаимосвязанные знания по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации;	- медленное, но осознанное выполнение правильного алгоритма действий по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации;	- идентификация профессиональных вызовов по предотвращению риска, трансформация их в отработанный алгоритм действий; - принятие обязательств по предотвращению риска;
3	Автоматичный	- полные и взаимосвязанные знания по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации	- автоматическое выполнение алгоритмически правильно выстроенных действий по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации.	- быстрое распознавание и принятие профессиональных вызовов по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации, трансформация их в отлаженные действия; - полное принятие на себя обязательств по предотвращению риска и устранению чрезвычайной ситуации

Неотъемлемой частью содержательного компонента является структура и содержание интерактивных кейсов. Эти кейсы состоят из следующих элементов:

- определение темы, целей и задач;
- описание особенностей и методов работы;
- выбор источников информации;
- формулировка ожидаемых результатов;
- разработка и внедрение кейсов в учебный процесс.

Процессуальный компонент модели включает организацию дидактического процесса формирования навыков управления приемлемым риском. Он охватывает методы, формы и средства обучения, направленные на эффективное применение интерактивных кейсов в рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности для студентов технических высших учебных заведений.

Для обучения по дисциплине Безопасность жизнедеятельности используются электронные и смешанные формы образовательного процесса.

Методы, направленные на развитие навыков управления приемлемым риском, основываются на практико-ориентированных подходах, с особым акцентом на использование интерактивных кейсов.

Интерактивные кейсы выступают в качестве основного средства формирования данных навыков.

Оценочный компонент дидактической модели включает разработку критериев для оценки уровня сформированности навыков управления приемлемым риском у студентов технических высших учебных заведений. В процессе исследования были выделены три ключевых критерия:

- аварийно-когнитивный,
- алгоритмически-деятельностный,
- экстремально-рефлексивный.

Каждый критерий характеризуется тремя уровнями освоения: репродуктивным, продуктивным и автоматическим.

В ходе исследования была усовершенствована модель формирования навыков управления приемлемым риском с использованием интерактивных кейсов. На основе работ Кузьмина Н.В. и Розина В.М. были выделены ключевые компоненты модели: целевой, содержательный, процессуально-технологический, оценочный и результативный.

Целевой компонент ориентирован на выполнение социального запроса, заключающегося в формировании устойчивых навыков управления приемлемым риском у выпускников технических вузов.

Содержательный компонент модели описывает процесс развития данных навыков у студентов в рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В этот компонент включены современные информационно-коммуникационные технологии, которые способствуют эффективному формированию навыков управления риском. Среди них:

- интерактивные методы обучения,
- постоянная диагностика и мониторинг уровня знаний и навыков студентов,
- системное хранение и защита данных,
- персонализация образовательного процесса,
- доведение навыков до уровня автоматизма.

Кроме того, содержательный компонент охватывает содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с акцентом на темы, связанные с рисками, а также включает разработку структуры и содержания интерактивных кейсов, что делает процесс обучения более целостным и практико-ориентированным. Процессуальный компонент модели определяет структуру дидактического процесса, направленного на развитие навыков управления приемлемым риском у студентов технических вузов в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Этот компонент охватывает методы, формы и средства обучения. В качестве формы обучения используется смешанный формат, объединяющий традиционные и цифровые подходы.

Для развития навыков управления приемлемым риском применяются преимущественно практико-ориентированные методы, среди которых особенно выделяется метод интерактивных кейсов. Платформа организована на основе разделения данных на три ключевых компонента (модель, представление и контроллер), что обеспечивает интеллектуализированный процесс взаимодействия студентов с интерактивными кейсами.

Оценочный компонент модели устанавливает критерии для измерения уровня сформированности навыков управления приемлемым риском у студентов технических вузов, позволяя объективно оценивать их прогресс. Его реализация стала возможной благодаря внедрению интерактивных кейсов.

Модифицированная дидактическая модель представлена на рисунке 1.

Разработанная технология создания web-ориентированных интерактивных кейсов для формирования навыков управления приемлемым риском у студентов высших учебных заведений охватывает этапы проектирования и структуру интерактивного кейса, выбор платформы хостинга, процесс реализации и практическое применение. Традиционный метод кейсов был усовершенствован на основе включения свойства интерактивности, позволяющей поэтапно развивать персонализированные практические навыки, доведя их до автоматизма в области профилактики рисков и уменьшении ущерба от чрезвычайных ситуаций.

На основе предложенной технологии создания web-ориентированных интерактивных кейсов усовершенствованы инструменты формирования навыков управления рисками в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и реализованы с использованием веб-фреймворка Django, что обеспечивает интеллектуализированный процесс взаимодействия студентов с кейсами.

Применение кейса позволило не только проводить анализ техногенных рисков, но и сформировать у студентов чувство ответственности за последствия возможных ошибок в профессиональной деятельности в условиях высокотехнологичной среды.

Определены критерии оценки эффективности формирования навыков управления приемлемым риском у студентов с помощью интерактивных кейсов. Учитывая специфику экстремальной компетенции, выделены приоритетные навыки: аварийно-когнитивные, алгоритмически-деятельностные и экстремально-рефлексивные. Каждый из критериев представлен на трех уровнях освоения: репродуктивном, продуктивном и автоматическом.

Рис.1. Дидактическая модель развития навыков приемлемого риска на основе интерактивных кейсов.

На основе технологии создания web-ориентированных интерактивных кейсов, электронных дидактических средств и методики их использования в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а также разработанных критериев оценки эффективности обучения, усовершенствована дидактическая модель преподавания курса «Безопасность жизнедеятельности».

Для развития профессиональных компетенций техногенного характера необходимо усовершенствовать содержание учебных дисциплин на основе включения тем, связанных с высокотехнологичными процессами, для улучшения качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области телекоммуникационных технологий.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Borisova E.A. Methodology for developing skills of acceptable risk on the topic "Provision of first pre-medical aid to victims from the action of current" on the basis of interactive case // Science and innovation. International scientific journal. 2023. Volume 2. Issue 3. P.103-108. (13.00.02), SJIF 2024: 6,735
2. Борисова, Е. А. (2023). Применение метода интерактивных кейсов для развития навыков приемлемого риска на примере темы «Оказание первой доврачебной помощи». Международная конференция, Т.1 (2), стр. 404–412. <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1559>.
3. Borisova E.A. From theory to practice: developing sustainable skills of acceptable risk among students through interactive case method/ Science and innovation. International scientific journal. 2024. Volume 3. Issue 5. P.49-54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1117612>. (13.00.02)
4. Borisova E.A. Features of using interactive case technologies for developing acceptable risk skills on the example of the course "Life safety" // Fars Publishers. Vol. 11 No. 7 (2023): Fijesh. P. 204-211. (SJIF) = 7.502. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8153573>
5. Borisova E.A. Development of Acceptable Risk Skills Among Students of Technical Higher Educational Institutions Based on Interactive Case Technologies // 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). Т. – 2022. р. 1-5. SJIF 2024: 6,735. Doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146789
6. Борисова Е.А. Применение метода интерактивных кейсов для развития навыков приемлемого риска на примере темы «Оказание первой доврачебной помощи» // International conference on teaching, education and new learning technologies”. Т. - 2023/2. Educational Research in Universal Sciences V 2., № 1. р. 404-412. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1212>
7. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
8. Мартынова Р. Виды дидактических моделей процесса обучения // Science and Education, 2019, Issue 4. С.15-22. <https://doi.org/10.24195/2414-4665-2019-4-2>
9. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения/ ВНИИ проф.-техн. образования. - Москва: Высш. шк., 1990. - 117,[2] с., ISBN 5-06-002117-3
10. Розин В.М., Ковалева Т.М. Взгляд на развитие личности: особенности современного контекста // Педагогика. 2021. – № 1. – С. 25–34.